

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

OLEH:
AULA RAJIYAH
NIM. 180101110045

DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd

ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu , 29 Januari 2020

Tempat : Laboraturium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau/silet
2. Bahan :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran

(panjang dan lebar daun), pangkal'daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada' permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian..bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat penbelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamatai dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, buji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub division Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.

4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada *Gnetum* dan *Welwitschia*).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Adapun salah satu contoh kelas Cycadopsida yaitu :

Kelompok tumbuhan ini mulai muncul menjelang akhir zaman Palaeozoikum. Habitus menyerupai palma, batang berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, empulur korteks tebal dan mengandung saluran resin. Ukuran daun besar tersusun dalam roset batang, majemuk, daun berbagi menyirip atau menyirip, daun muda tergulung seperti daun paku, Sporofil tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Strobilus selalu Terminal, tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada pangkalnya. Biji terdapat pada megasporofil bergabung dalam strobilus (sporofil berbentuk sisik dengan dua bakal biji) kecuali pada *Cycas* megasporofil tersusun spiral pada batang begitu juga pada mikrosporofil tersusun dalam strobilus jantan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil. Mempunyai dua ovulum, Kelas ini hanya terdiri dari 1 Ordo Cycadales dengan 1 famili Cycadaceae. Spesies yang termasuk kelompok Cycadopsida yaitu *Cycas rumphii*.

Gambar 1. Strobilus jantan

Gambar 2. Strobilus betina

Gambar 3. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

2. Sub division Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal dan ovul dengan satu integument. Terdiri atas tiga classis yaitu Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. Adapun salah satu contoh kelas Coniferopsida :

Tanaman berupa pohon, daun berbentuk jarum, serta ada yang berumah satu dan berumah dua, pohon pinus dan cemara banyak hidup di Eropa bagian pegunungan. Di Eropa tanaman pinus dan cemara disebut evergreen, artinya daunnya tetap hijau sepanjang masa. tumbuhan dari ordo ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, batang pinus digunakan untuk bahan industri kertas dan korek api. Sedangkan damar digunakan untuk minyak terpentin dan obat - obatan. Selain itu, cemara juga dapat digunakan sebagai tanaman hias. Manfaat dan kegunaan tanaman tersebut merupakan peluang dalam agribisnis,

kelas ini terdiri dari empat Ordo yaitu Taxales, Araucarales, Podocarpaceae dan Pinales, dan contoh spesiesnya adalah pinus atau tusam (*Pinus merkusii*), damar (*Agathis alba*), dan cemara (*Araucaria cunninghamii*). Spesies yang termasuk kelas Cycadopsida yaitu *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Gambar 5. Strobilus betina

Gambar 5. Strobilus jantan

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan gymnospermae yang problematik dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales. Adapun salah satu contoh ordo Gnetales :

Divisi ini meliputi 3 genera yaitu Gnetum, Ephedra, Welwitschia. Gnetum mempunyai 30 jenis meliputi tumbuhan yang berupa pohon dan merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit, menyerupai daun tumbuhan dikotil. Tumbuh di daerah tropis. Ephedra meliputi 35 jenis, pada umumnya berupa tumbuhan semak dengan daun kecil seperti sisik dan batang bersambungan satu sama lainnya. Tumbuh di daerah kering atau gurun. Welwitschia merupakan tumbuhan berpembuluh paling aneh. Sebagian besar tubuhnya tertanam dalam tanah berpasir. Bagian yang muncul di atas tanah berupa cakram besar berkayu berbentuk konkaf dengan dua daun yang berbentuk pita. Cabang yang menghasilkan strobilus tumbuh dari jaringan meristem yang ada di bagian tepi cakram. Banyak ditemukan di gurun. Anggota

Gnetophyta mempunyai karakteristik seperti tumbuhan Angiospermae, misalnya antara strobilusnya dengan bunga majemuk pada Angiospermae, adanya trakea di dalam xilemnya, serta tidak adanya arkegonia pada *Gnetum* dan *Welwitschia*.

Gambar 6. Strobilus betina

Gambar 7. Strobilus jantan

D. HASIL PENGAMATAN

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

(Sumber : Wendy, 2018)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Memperlihatkan bekas-bekas daun
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Memperlihatkan bekas-bekas daun
- c. Pangkal batang

(Sumber : Dinda, 2016)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Vita, 2017)

d. Strobilus

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Sisik
- c. Strobilus betina
- d. Daun buah
- e. Ovulum
- f. Tangkai strobilus

(Sumber : Manda, 2018)

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Sisik
- c. Strobilus betina
- d. Daun buah
- e. Ovulum
- f. Tangkai strobilus

(Sumber : Bima, 2017)

e. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

2) Literatur

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

(Sumber : Vita, 2017)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

(Sumber : Mega, 2016)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Beralur

2) Literatur

Keterangan :

a. Beralur

(Sumber : Bagus, 2017)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Helaian daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Helaian daun

(Sumber : Maxime, 2018)

d. Strobilus

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Sisik
- b. Strobilus betina
- c. Strobilus jantan
- d. Tangkai strobilus

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus betina
- b. Sisik
- c. Tangkai strobilus
- d. Strobilus jantan

(Sumber : Steven, 2018)

e. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

(Sumber : Yuna, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Rambut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Rambut akar

(Sumber : Jessi, 2015)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Memperlihatkan
lepasnya kerak

2) Literatur

Keterangan :

a. Memperlihatkan
lepasnya kerak

(Sumber : Yumna, 2015)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helaian daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helaian daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Bobo, 2018)

d. Strobilus

Jantan

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Mikrosporofil
- b. Tangkai strobilus

2) Literatur

Keterangan :

- a. Benang sari
- b. Mikrosporofil
- c. Tangkai strobilus

(Sumber : Kamila, 2016)

Strobilus Betina

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Biji
- b. Tangkai strobilus

2) Literatur

Keterangan :

- a. Biji
- b. Tangkai strobilus

(Sumber : Nabila, 2018)

e. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Biji
- b. Mesodermes
- c. Eksokarpium
- d. Mesokarpium

2) Literatur

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Endocarpium
- c. Mesokarpium

(Sumber : Gita, 2017)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan memperlihatkan bekas-bekas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis (9 : 0,4)	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin dan perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau kekuningan	Hijau muda	Hijau tua
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	Duri	-	-
	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan betina	betina
7	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Class	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

Sumber : (Crounquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Cycadopsida pada family Cycadaceae. Pakis haji merupakan tumbuhan yang mempunyai habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya.

Pakis haji merupakan tumbuhan yang periodisitasnya pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Pakis haji mempunyai akar serabut yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati kemudian disusun oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Percabangan pakis haji adalah monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batang pakis haji ialah tegak lurus, batang berbentuk bulat, juga permukaan batangnya kasar dan memperlihatkan bekas-bekas daun.

Tata letak daun pakis haji adalah roset batang, yaitu jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang, contohnya pohon kelapa (*Cocos nucifera* L.) . Pakis haji merupakan tanaman yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun. Pakis haji daunnya berbentuk garis dengan panjang 9 cm dan lebarnya 0,4 cm. pangkal

daunnya runcing, ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata dengan urat daunnya sejajar. Serta tekstur daunnya licin dan perkamen dengan warna daun yang kami amati berwarna hijau kekuningan tapi umumnya daun pakis haji berwarna hijau.

Sifat bunga pakis haji ini tidak lengkap karena antara tanaman jantan dan betina terpisah. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Strobilus jantan amat besar terdiri atas banyak sporofil yang berbentuk sisik dan strobilus betina juga besar, sporofilnya berbentuk sisik dengan dua bakal biji.

Menurut (Smith, 1997) menyatakan Ordo Cycadales dicirikan dengan bentuk dan susunan daun yang mirip dengan pohon palem. Batang tidak bercabang, akar serabut, dan ujung daun mudanya menggulung seperti daun tumbuhan paku muda, termasuk dalam tumbuhan berumah dua. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat pada pohon yang berbeda. Pohon jantan mempunyai tongkol dengan kotak-kotak berisi serbuk sari. Pohon betina membentuk daun buah yang pipih yang pada lekukan tepi daun buah terdapat bakal biji. Daun majemuk tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Cycadales baik ditemukan baik di wilayah tropic maupun subtropik, misalnya *Cycas rumphii* (pakis haji).

Menurut (Wibowo, 2012) menyatakan buah pakis haji dapat mengobati diabetes, pendarahan menstruasi. Daunnya mengobati bisul, radang kulit bernanah, rematik. Daun pakis juga mengandung vitamin C tinggi 30 mg/100 g, untuk pembentukan kolagen dan penyembuhan luka

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4

- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas7
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.8
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karang bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom..... **14. Cycadaceae.**

Kunci Determinasi (*Cycas rumphii* Miq.) :

1- 1b - 2 - 2b - 3 - 3b - 4 - 4b - 6 - 6b - 7- 7a - 8 - 8a

14. Cycadaceae

Fam 14. Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. *Cycas*

Pohon bercabang atau tidak; tinggi 1- 6 m. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30 - 70 cm, tebal + 15 cm,

makin ke atas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3 - 12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25 - 40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias. *Pakis haji*, Ind, S, *Pakis dongol*, J

***Cycas rumphii* Miq.**

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Class	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr

Sumber : (Van Steenis. 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tanaman yang termasuk dalam ordo Pinales dari family Pinaceae. Tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan dari permukaan tanah. Periodisitas pohon pinus adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Pohon pinus mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil.

Pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang beralur.

Tata letak daun pinus adalah tersebar. Daun pinus termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daun pinus berbentuk jarum, Pohon pinus pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata, urat daunnya sejajar. Daun pinus memiliki tekstur kasar dengan bagian atasnya kasar dan bagian bawahnya licin. Warna daunnya pinus ini adalah warna hijau. Bagian bunga dari pinus ini tidak lengkap. Pinus strobilusnya terdapat strobilus jantan dan betina.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) menyatakan ordo Pinales ini tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang atau pada sirung pendek terdapat daun-daun berbentuk jarum. . Strobilus jantan terdiri dari banyak miksporofil yang tersusun spiral dan masing-masing berisi sepasang mikrosporangia. Strobilus betina tersusun spiral dengan sejumlah ovuliferus bentuk sisik, masing-masing berisi ovul bentuk anatropus.

Pinus merkusii mempunyai manfaat bagi manusia misalnya sebagai obat, hasil dari getah pinus itu bisa menghasilkan minyak terpenting yang mengandung salah satu isomer hidrokarbon tak jenuh dari $C_{10}H_{16}$ terutama monoterpena alfa-pinene dan beta-pinene biasanya digunakan sebagai pelarut untuk mengencerkan cat.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3

3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.....**13. Pinaceae**

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) :

1- 1b - 2 - 2b - 3 - 3a - **13. Pinaceae**

Fam 13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20 – 40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya $\pm 0,5$ cm. Panjang bunga jantan +2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7- 10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas.

Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang- kadang ditanam. *Sumatraanse* den, N.

***Pinus merküsii* Jungh. & De Vr.**

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Gnetophyta
Class	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

Sumber : (Van Steenis. 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Gnetales dari family Gnetaceae. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan dari permukaan tanah. Periodisitas pohon pinus adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Pohon pinus mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar dan memperlihatkan lepasnya kerak (bagian kulit yang mati).

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki tata letak daun yang berhadapan (terpisah oleh jarak sebesar 180°). Daun melinjo termasuk

daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daunnya jorong yaitu perbandingan panjang dan lebar (2:1 cm). Pangkal daun melinjo meruncing, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun berbentuk menyirip. Tekstur daun melinjo ini seperti kertas daunnya tipis tapi cukup tegar. Warna daun melinjo adalah hijau tua. Bagian bunga melinjo ini tidak lengkap serta sifat buahnya sejati tunggal. Strobilus bunga melinjo ini ada yang jantan dan betina.

Menurut (Kimball, 1999) menyatakan strobilus Gnetum gnemon baik jantan dan betina, sama-sama terletak pada sisi ketiak (aksilar). Begitupun dengan mikroskopifil pada jantan dan makroskopifil pada betina, keduanya terdapat di dalam strobilus yang jumlahnya banyak. Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) Gnetum gnemon merupakan spesies yang berasal dari family gnetaceae dan ordo gnetales. Family gnetaceae memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut suku Gnetaceae merupakan pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang (tetapi cabang-cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang hingga mudah lepas). Daunnya tunggal, duduknya berhadapan, batang mempunyai kambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk bercabang-cabang dikasial (anak payung menggarpu keluar dari ketiak daun).

Manfaat melinjo untuk daun dan bijinya dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk mengobati xeroftalmia, busung lapar dan anemia. Bijinya dapat digunakan untuk membuat emping. Daunnya yang masih muda dapat dibuat sebagai sayur-mayur.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**

4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang ke serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk, atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (Golongan 10)..	239
239b	Tumbuhan-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249a	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yan berbentuk bulir berwarna hijau.....	15. Gnetaceae

Kunci Determinasi Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) :

1- 1b - 2 - 2b - 3-3b - 4 - 4b - 6-6b -7-7b -9 - 9b - 10- 10b -11-11b -
12-12b - 13-13b- 14-14b - 16-16a - 239-239b - 243-243b - 244 -
244b - 248-248b - 249-249a - **15. Gnetaceae.**

Fam 15. Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2 - 3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah batu.

1. *Gnetum*

Pohon, tinggi 5 – 22 m. Daun elips memanjang, 7 - 22 kali 2 - 10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6 - 10 cm; karangan bunga 3 - 8, berbunga 5 - 12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1-1:200 m. *Melinjo*, Ind, *Belinjo*, Ind, *Tangkil*, S, *Sake*, S, *Maninjo*, S, J, *Bago*, J, So, J.

***Gnetum gnemon* L. var. *domesticum* Mgf.**

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk Divisio Pinophyta diantaranya bakal biji letaknya terbuka dan tidak terlindung oleh daun buah penyusun putik, daun buah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut strobilus, umumnya berakar tunggang dan berkambium. Berdasarkan tanamannya yaitu :
 - a. *Cycas rumphii* memiliki habitus perdu, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun roset batang, bentuk daun garis dan ujung daunnya runcing.
 - b. Pinus memiliki habitus berupa pohon, periodisitasnya pirenial, percabangannya monopodial, tata letak daunnya tersebar, daunnya berbentuk jarum, sistem perakarannya tunggang.
 - c. Melinjo memiliki memiliki habitus berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk jorong, ujung daunnya meruncing, dan pangkal daunnya meruncing.
2. Aspek botani dari tumbuhan Divisi Pinophyta yakni pakis haji, kulit batang, kayu biji muda dan bagian getah pakis haji dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Manfaat pohon pinus untuk getah pinus itu bisa menghasilkan minyak terpening yang mengandung salah satu isomer hidrokarbon tak jenuh dari $C_{10}H_{16}$ terutama monotrpene alfa-pinene dan beta-pinene biasanya digunakan sebagai pelarut untuk mengencerkan cat. Manfaat melinjo untuk daun dan bijinya dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk mengobati xeroftalmia, bijinya dapat digunakan untuk membuat emping.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, “Batang Pinus”, <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/336562944662017>. dalam Google.com. 2017.
- Bima, “Strobilus”, <https://www.myrightspot.com/2016/08/ciri-dan-klasifikasi-gymnospermae.html>. dalam Google.com. 2017.
- Bobo, “Daun Melinjo”, <http://www.tuquh.com/Melinjo-Leaves>. dalam Google.com. 2018.
- Dinda, “Cycas rumphii”, <http://busy.org/@teukutaslim/pakis-haji>. dalam Google.com. 2016.
- Gita, “Biji dan Buah Melinjo”, <https://www.flickr.com/photos/jantomarzuki/672938123>. Dalam Google.com. 2017.
- Kamila, “Strobilus Jantan”, <https://www.tentorku.com/tumbuhan-biji-terbuka-gymnospermae/>. dalam Google.com. 2016.
- Kimball, John W, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Manda, “Strobilus”, <https://ilmudasar.id/klasifikasi-dan-morfologi-pakis-haji/>. dalam Google.com. 2018.
- Maxime, “Daun pinus”, <http://materi.rizkibio.com/2017/03/classis-coniferinae.html>. dalam Google 2017. dalam Google.com. 2017.
- Mega, “Akar”, <https://www.ayoksinau.com/tag/ciri-ciri-strobilus-jantan/>. dalam Google.com. 2016.
- Nabila, “Strobilus betina melinjo”, <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html>. dalam Google.com. 2018.
- Pertiwi, A, Ambar, *Buku Penuntun Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program studi Tadris biologi UIN Antasari, 2020.
- Smith,J,P, *Vascular Plant Families Eureka*, California: Eureka Printing Company Inc, 1997.
- Steven, “Strobilus pinus”, <https://pixabay.com/id/photos/pinus-batang-pohon-finlandia-811655/>. dalam Google.com. 2018.

- Tjitrosoepomo, gembong, *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010.
- Vita, “Daun”, <https://ysalma.com/2017/10/18/nasib-tanaman-sikas>. Google.com. 2017.
- Wendy, “Akar *Cycas rumphii*”, <https://tanahkaya.com/sikas/>. dalam Google.com. 2018.
- Wibowo,dkk , 2012. Kearifan Local Dalam Menjaga Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). *Journal of educational social studies*, 5 (1): 25-50.
- Yumna, “Batang melinjo”, https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-aPohon-melinjo-gnetum-gnemon-b-serat-batang-melinjo-yang-telah-diurai_fig1_313103670. dalam Google.com. 2015.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi pinophyta yang diamati pada praktikum I !

Jawab :

1. Perbedaan ciri anak divisi pinophyta dari hasil pengamatan yang dilakukan yaitu :

- a. Sub division Cycadophytina

Sub division Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palem atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis: Lyginopteridopsita, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Berdasarkan pengamatan contoh dari kelas Cycadopsida adalah tanaman *Cycas rumphii* Miq.

- b. Sub division Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal dan ovul dengan satu integument. Terdiri atas tiga classis yaitu Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. Berdasarkan pengamatan contoh

dari kelas Coniferopsida adalah tanaman *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

c. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan gymnospermae yang problematik dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo: Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales. Berdasarkan pengamatan contoh dari ordo Gnetales adalah tanaman *Gnetum gnemon* L.